

CIZIQLI TENGLAMALAR SISTEMASINI YECHISHDA ITERATSION USULLARNING QO‘LLANILISHI.

Kenjayev T.A.¹, Xudayqulova M.E.²

¹DTPi Oliy matematika kafedrası o‘qituvchisi, ²4 bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15606892>

Annotatsiya. Ushbu maqolada iteratsion usullarning mohiyati, xususiyatlar va uning turlari, chiziqli tenglamalar sistemasini yechishda iteratsion usullarning qo‘llanilishi yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: chiziqli tenglamalar sistemasini, iteratsion usul, Gauss usuli, algoritmi.

Аннотация. В статье рассматриваются сущность, свойства и виды итерационных методов, а также применение итерационных методов при решении систем линейных уравнений.

Ключевые слова: система линейных уравнений, итерационный метод, метод Гаусса, алгоритм.

Abstract. This article discusses the essence, properties and types of iterative methods, and the application of iterative methods in solving systems of linear equations.

Keywords: system of linear equations, iterative method, Gauss method, algorithm.

Bugungi ilmiy-amaliy hisoblash ishlarida turli algoritmik asoslarga tayanuvchi iteratsion usullar keng qo‘llanilmoqda. Ayniqsa, aniqlikka yuqori talab qo‘yiladigan jarayonlarda, har qanday oraliq bosqichda yuz beradigan hatto kichik xatolik ham yakuniy yechimga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Biroq, yaqinlashuvchi iteratsion jarayonlarda esa bitta bosqichda yuzaga kelgan xato faqatgina ortiqcha bir necha qadam bajarilishiga olib keladi, xolos. Bunday xatoliklar keyingi bosqichlarda asta-sekin tuzatiladi. Shu bilan birga, bu usullar hisoblash jihatidan oddiy bo‘lib, EHM (elektron hisoblash mashinalari) orqali oson bajariladi. Ammo har bir iteratsion metodning o‘ziga xos qo‘llanish doirasi mavjud, chunki ba’zi hollarda iteratsiya jarayoni yechimdan uzoqlashishi yoki juda sekin yaqinlashishi mumkin, bu esa amaliyotda kerakli aniqlikda natijaga erishishni mushkullashtiradi. Shu sababdan, iteratsion usullarda faqat yaqinlashishning o‘zi emas, balki uning tezligi ham muhim rol o‘ynaydi. Yaqinlashish tezligi esa, ko‘p jihatdan, dastlabki tanlangan yaqinlashuv vektorining to‘g‘ri tanlanishiga bog‘liq bo‘ladi.

Ushbu bobda avvalo iteratsion usullarning umumiy xususiyatlari ko‘rib chiqiladi, keyin esa amaliy hisoblashda keng qo‘llaniladigan metodlar tahlil qilinadi.

Avval ta’kidlab o‘tilganidek, iteratsion yondashuvlar izlanayotgan x yechimga yaqinlashuvchi quyidagi iteratsion ketma-ketliklarni hosil qilishga asoslanadi:

$$y_0, y_1, y_2, \dots, y_k, \dots$$

Bunday metodlar odatda har bir navbatdagi y_{k+1} , qiymatini avvalgi y_k , (yoki undan oldingi bir nechta) qiymatlar yordamida aniqlash imkonini beruvchi iteratsion formulalar bilan tavsiflanadi.

Eng sodda hollarda iteratsion jarayon quyidagicha umumlashtirilgan ko‘rinishda ifodalanadi:

$$y_{k+1} = f(y_k)$$

Bu yerda faqat bitta avvalgi iteratsion qiymatga tayangan holda keyingi yechim topib boriladi. Bunday tipdagi usullar bir qadamlı iteratsion metodlar deb ataladi va ular uchun iteratsion formulani quyidagi shaklda ifodalash mumkin:

$$B_{k+1} \frac{y_{k+1} - y_k}{\tau_{k+1}} + Ay_k = f \quad (1)$$

Bu ifodada $k+1$ indeksli parametrlar iteratsion jarayonni belgilaydi, $B_{(k+1)}$ esa yordamchi maxsusmas matritsa sifatida qaraladi. Agar A va B matritsaları iteratsiya qadamiga bog‘liq bo‘lmasa, ya‘ni (1) formula har qanday k uchun bir xil bo‘lib qolsa, bu usul statsionar iteratsion usul deb yuritiladi.

Statsionar usullarni hisoblash strukturasi oddiy bo‘lib, ularni algoritm tarzida tuzish oson. Biroq nostatsionar usullar boshqa ustunliklarga ega — ular $\{k+1\}$ va $\{B_{k+1}\}$ kabi ketma-ketliklarni tanlash orqali qo‘shimcha moslashuvchanlikka ega. Bu imkoniyat, o‘z navbatida, y_k iteratsiyalarni aniq yechimga yanada tezroq yaqinlashtirishga xizmat qiladi.

(2.2.1) iteratsion formula yordamida navbatdagi y_{k+1} yaqinlashishni topish ushbu

$$B_{k+1} y_{k+1} = F_{k+1} \quad (2)$$

tenglamalar tizimini yechishni talab etadi. Bunda

$$F_{k+1} = (B_{k+1} - \tau_{k+1} A) y_k + \tau_{k+1} f$$

Bu turdagi hisoblashlar har bir iteratsion qadamda albatta amalga oshirilishi zarur. Agar B_{k+1} matritsa sifatida birlik matritsa (ya‘ni $B_{k+1} = E$) tanlansa, u holda iteratsion ketma-ketlikni hisoblash eng soddalashtirilgan shaklga ega bo‘ladi.

Bunday tanlov natijasida (1)-formula navbatdagi y_{k+1} hadni avvalgi y_k orqali aniq (oshkor) ifodalashga imkon beradi. Bu esa hisoblashni soddalashtirib, algoritmni samarali amalga oshirishga yordam beradi.

$$y_{k+1} = y_k - \tau_{k+1} A y_{k+1} + \tau_{k+1} f \quad (3)$$

Shunday rekurrent tenglamalarga asoslangan iteratsion usullar odatda oshkor (aniq) iteratsion usullar deb ataladi.

Bunga qarama-qarshi, yashirin (oshkormas) iteratsion usullar ham mavjud bo‘lib, ularda B_{k+1} matritsa va birlik matritsa E orasidagi farq mavjud bo‘ladi. Amaliyotda bu usullarning eng ko‘p qo‘llaniladigani — B_{k+1} matritsani uchburchakli shaklda tanlashdir. Bu yondashuv, navbatdagi y_{k+1} iteratsiya vektorini aniqlashda, komponentlarni Gauss usulining orqaga yurishiga o‘xshash tarzda, ketma-ket topishga imkon beradi.

Agar tanlangan iteratsion usul konvergent bo‘lsa, u holda hosil bo‘ladigan $\{y_k\}$ ketma-ketlik tizimning aniq yechimi x ga yaqinlashadi.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y_k = x \quad (4)$$

(4) tenglik quyidagini anglatadi:

$$\sqrt{\left(y_1^{(k)} - x_1\right)^2 + \left(y_2^{(k)} - x_2\right)^2 + \dots + \left(y_n^{(k)} - x_n\right)^2} \rightarrow 0 \quad (5)$$

(5) dan kurinadiki, u vektorlar ketma-ketligining x vektorga yaqinlashishining zaruriy va yetarli sharti har bir komponentning yaqinlashuvchiligidan iborat:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y_i^{(k)} = x_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Ushbu ayirma $z_k = y_k - x$ xatolik deyiladi. y_k ni $y_k = x + z_k$ ko‘rinishda yozib va (1) ga qo‘yib, xatolik uchun ushbu formulani yozib olamiz.

$$B_{k+1} \frac{z_{k+1} - z_k}{\tau_{k+1}} + Az_k = 0 \quad (6)$$

Bu bosqichda iteratsion formula tuzib olinadi. (1) formuladan farqli o‘laroq, bu iteratsion tenglama sistemaning o‘ng tomonidagi f o‘z ichiga olmaydi, ya’ni u bir jinsli shaklga ega bo‘ladi.

Formulani qo‘llashda yaqinlashish sharti sifatida (4) ifodaning bajarilishi talab etiladi, ya’ni bu shartga ko‘ra Z_k vektorining nolga intilishi zarur hisoblanadi

$$\lim_{k \rightarrow \infty} z_k = 0. \quad (7)$$

Har qanday iteratsion usulning muvaffaqiyatli yaqinlashishi uchun muayyan shartlar bajarilishi zarur. Bu shartlar odatda $A, B_{\{(k+1)\}}$ matritsalar va $k+1$ bosqichdagi iteratsion parametrlar bilan ifodalanadi.

Shuni alohida ta’kidlash joizki, ayniqsa iteratsion parametrlarni optimal tanlashga oid shartlar ba’zida murakkab bo‘ladi va ularni tahlil qilish ancha murakkablik tug‘diradi. Shu sababli amaliy hisoblashlarda bu parametrlar ko‘pincha tajriba asosida (empirik ravishda) aniqlanadi

Oddiy iteratsion usul.

Faraz qilaylik,

$$Ax = b \quad (8)$$

tizim biror usul bilan

$$x + Cx + f \quad (9)$$

ko‘rinishga keltirilgan bo‘lsin, bu erda S — qandaydir matritsa, f - vektor ustun. Dastlabki yaqinlashish vektori $x^{(0)}$ biror usul bilan (masalan, $x^{(0)} = 0$) topilgan bo‘lsin. Agar keyingi yaqinlashishlar

$$x^{(k+1)} = Cx^{(k)} + f \quad (k=0,1,2, \dots)$$

rekurrent formula yordamida topilsa, bunday usul oddiy iteratsiya usuli deyiladi.

Agarda S matritsa elementlari

$$\sum_{i=1}^n |C_{ij}| \leq a \leq 1 \quad (i = 1,2,\dots,n) \quad (10)$$

va

$$\sum_{i=1}^n |C_{ij}| \leq \beta \leq 1 \quad (j = 1,2,\dots, n) \quad (11)$$

shartlardan birortasini qanoatlantirsa, u holda iteratsion jarayon berilgan tenglamaning x yechimiga ixtiyoriy boshlangich $x^{(0)}$ vektorda yaqinlashishi isbotlangan, ya’ni

$$x = \lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)}$$

Shunday qilib, iteratsion usul yordamida tizimning aniq yechimi cheksiz ko‘p qadamlar davomida yaqinlashuv orqali hosil qilinadi. Har bir iteratsion qadamda olingan qiymat — taqribiy yechim hisoblanadi va bu yechim asosiy yechimga yaqinlashib boradi.

$$\left| x_i - x_i^{(k)} \right| \leq \frac{\alpha}{1-\alpha} \max_{j=1,2,\dots,n} \left| x_j^{(k)} - x_j^{(k-1)} \right| \quad (12)$$

agarda (10) shart bajarilsa, yoki

$$\left| x_i - x_i^{(k)} \right| \leq \frac{\beta}{1-\beta} \sum_{j=1}^n \left| x_j^{(k)} - x_j^{(k-1)} \right| \quad (13)$$

agarda (11) shart bajarilsa. Bu baholarni mos ravishda quyidagicha kuchaytirish mumkin:

$$m \left(x_i - x_i^{(k)} \right) \leq \frac{\alpha}{1-\alpha} \max \left| x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)} \right|$$

Yoki

$$\sum_{j=1}^n \left| x_i - x_i^{(k)} \right| \leq \frac{\beta}{1-\beta} \sum_{j=1}^n \left| x_j^{(k)} - x_j^{(k-1)} \right|$$

Iteratsion jarayonlarni yuqoridagi baholar oldindan berilgan aniqlikni qanoatlantirganda tugallaydilar.

Boshlang`ich $x^{(0)}$ vektor, umuman olganda, ixtiyoriy tanlanishi mumkin. Ba`zan $x^{(0)} = f$ deb olishadi. Ammo $x^{(0)}$ vektorning komponentlari sifatida noma`lumlarining ko`pol taxminlarda aniqlangan qiymatlari olinadi.

(8) tizimni (9) ko`rinishga keltirishni bir necha xil usullarda amalga oshirish mumkin. Faqat (10) yoki (11) shartlardan birortasining bajarilishi lozim. Shunday usullardan ikkitasiga to`xtalamiz.[2]

"Birinchii usul. Agarda A matritsaning diagonal elementlari noldan farqli bo`lsa, ya`ni

$$a_{ii} \neq 0 \quad (i=1,2,\dots,n)$$

u holda berilgan tizimni

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12}x_2 - \dots - a_{1n}x_n) \\ x_2 = \frac{1}{a_{22}} (b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3 - \dots - a_{2n}x_n) \\ \dots \\ x_n = \frac{1}{a_{nn}} (b_n - a_{n1}x_1 - \dots - a_{n,n-1}x_{n-1}) \end{cases} \quad (14)$$

ko`rinishda yozish mumkin. Bu xolda S matritsa elementlari quyidagicha aniqlanadi:

$$C_{ij} = -\frac{a_{ij}}{a_{ii}} \quad (i \neq j), \quad C_{ii} = 0$$

hamda (10) va (11) shartlar mos ravishda quyidagi ko`rinishni qabul qiladi:

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \left| \frac{a_{ij}}{a_{ii}} \right| \leq \alpha < 1 \quad (i = 1,2,\dots,n) \quad (15)$$

$$\sum_{i=1}^n \left| \frac{a_{ij}}{a_{ii}} \right| \leq \beta < 1 \quad (j = 1,2,\dots,n) \quad (16)$$

(15) va (16) tengsizliklar A matritsaning diagonal elementlari

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (17)$$

shartlarni qanoatlantirganda o‘rinli bo‘ladi.

Iteratsion usulning ikkinchi ko‘rinishini quyidagi misol yordamida yoritamiz. Umuman olganda, keltirilmagan matritsaga ega chiziqli tenglamalar sistemasi uchun ham iteratsion yechimlar mavjud, biroq ularning barchasi hisoblashda samarali yoki qulay bo‘lavermaydi **[3]** .

Agar tanlangan iteratsion usul yaqinlashuvchi bo‘lsa, u holda u quyidagi ustunliklarga ega:

1. Hisoblash tezligi:

Agar iteratsion usul tizimning yechimini topishda kam sonli qadamda (masalan, p dan kam iteratsiyada) aniq natijaga olib kelsa, bu hisoblash vaqtining sezilarli qisqarishiga olib keladi. Bunda bajariladigan arifmetik amallar soni taxminan p^2 ga teng bo‘ladi. Solishtirish uchun, Gauss usulida bu miqdor p^3 ga teng bo‘ladi.

2. Yaxlitlashdagi xatoliklar ta’siri:

Iteratsion yondashuvlarda kompyuter tomonidan sodir bo‘ladigan yaxlitlash xatolari yakuniy natijaga kuchli ta’sir ko‘rsatmaydi. Aksincha, bunday usullar yechimni topish jarayonida xatoliklarni asta-sekin “to‘g‘rilab boradi”. Shu sababli, iteratsion yondashuvlarni xatoni tuzatuvchi usul deb ham atash mumkin.

3. Nol koeffitsiyentli sistemalar uchun qulaylik:

Ba’zi tenglamalarda ayrim koeffitsiyentlar nolga teng bo‘lishi mumkin. Bunday hollarda klassik algebraik usullar qiynaladi. Ammo iteratsion yondashuvlarda bu holat ancha qulay bo‘lib, hisoblash soddalashadi. Ayniqsa, bu holat xususiy hosilali differensial tenglamalardan kelib chiqqan sistemalarda tez-tez uchraydi.

4. EHMda dasturlash qulayligi:

Dasturlash nuqtai nazaridan ham iteratsion metodlar foydalidir. Chunki bu usullar bir xil turdagi tenglamalar strukturasi asosida quriladi va ular algoritmik jihatdan sodda, modul tarzda tuziladi. Bu esa EHMda yengilroq dastur yaratish imkonini beradi.

Misol. Quyidagi tizim oddiy iteratsiya usuli bilan yechilsin:

$$\begin{cases} 10x_1 + x_2 - 3x_3 - 2x_4 + x_5 = 6 \\ -x_1 + 25x_2 - x_3 - 5x_4 - 2x_5 = 11 \\ 2x_1 + x_2 - 20x_3 + 2x_4 - 3x_5 = -19 \\ x_2 - x_3 + 10x_4 - 5x_5 = 10 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 - 2x_4 - 20x_5 = -32 \end{cases}$$

Y e c h i s h . Birinchi usulda aytilganidek, bu tizimning tenglamalarini mos ravishda 10, 25, - 20, 10, 20 larga bo‘lib, quyidagi ko‘rinishda yozib olamiz:

$$\begin{cases} x_1 = 0,6 - 0,1x_2 + 0,3x_3 + 0,2x_4 - 0,1x_5 \\ x_2 = 0,44 + 0,04x_1 - 0,04x_3 + 0,2x_4 + 0,08x_5 \\ x_3 = 0,95 + 0,1x_1 + 0,05x_2 + 0,1x_4 - 0,15x_5 \\ x_4 = 1 - 0,1x_2 + 0,1x_3 + 0,5x_5 \\ x_5 = 1,6 + 0,05x_1 + 0,1x_2 + 0,05x_3 + 0,1x_4 \end{cases}$$

bu yerda (2.2.15) shart bajariladi. Haqiqatdan ham,

$$\sum_{j=1}^5 |C_{1j}| = 0,3 < 1; \quad \sum_{j=1}^5 |C_{2j}| = 0,28 < 1;$$

$$\sum_{j=1}^5 |C_{3j}| = 0,41 < 1; \quad \sum_{j=1}^5 |C_{4j}| = 0,5 < 1;$$

$$\sum_{j=1}^5 |C_{5j}| = 0,3 < 1;$$

Dastlabki yaqinlashish $x^{(0)}$ sifatida ozod hadlar ustuni (0,6; 0,44; 0,95; 1; 1,6) ni olib keyingi yaqinlashishlarni topamiz:

$$x_1^{(1)} = 0,6 - 0,1x_2^{(0)} + 0,3x_3^{(0)} + 0,2x_4^{(0)} - 0,1x_5^{(0)} =$$

$$0,6 - 0,1 \cdot 0,443 + 0,3 \cdot 0,953 + 0,2 \cdot 1 - 0,1 \cdot 1,62 = 0,8811$$

$$x_2^{(1)} = 0,44 + 0,042 \cdot 0,6 - 0,043 \cdot 0,95 + 0,2 \cdot 114 + 0,08 \cdot 1,6 = 0,7544$$

Shunga o‘xshash $x_3^{(1)} = 0,8921$; $x_4^{(1)} = 1,851$; $x_5^{(1)} = 1,72$. Hisoblashlarning davomini 1-jadvalda keltiramiz:

1-jadval

K	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$	$x_5^{(k)}$
0	0,6	0,44	0,95	1	1,6
1	0,881	0,754	0,8912	1,8511	1,72
2	0,9884	0,9482	1,0029	1,9147	1,98529
3	0,9904	0,918143	0,99083	1,92939	1,9854
4	0,9994124	0,99753	0,99789	1,993624	1,99897
5	0,99839	0,998654	0,99936229	1,99954	1,999704
6	0,999862	0,9998639	0,99977	1,999764	1,99960
7	0,9999314	0,99992210	1,000018	1,9997488	1,9999447
8	0,999974	0,999951	0,9999176	2,000042	1,999978

Yuqoridagi 1-jadvaldan ko‘ramizki, 8-iteratsiya

$$x_1 = 0,9999744; \quad x_2 = 0,99951;$$

$$x_3 = 0,99998; \quad x_4 = 2,000044;$$

$x_5 = 1,999984$ yechimdan iborat. Bu topilgan taqribiy yechim aniq yechim

$$x_1^* = x_2^* = x_3^* = 1; \quad x_4^* = x_5^* = 2$$

dan beshinchi xonaning birliklari bo'yichagina farqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduhamidov A.U., Nasimov H.A., Nosirov U.M., Husanov J.H. Algebra va matematik analiz asoslari. II qism. – Toshkent: O'qituvchi, 2008. – Akademik litseylar uchun darslik.
2. Usmonov F., Isomov R., Xo'jaev B. Matematikadan qo'llanma. II qism. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006. – B. 260–298.
3. Бухштаб А.А. Теория чисел. – Москва: Высшая школа, 1967. – 384 с.